

**МУСОБАҚА ФАОЛИЯТИДА ФУНКЦИОНАЛ ТАЙЁРГАРЛИК
КЎРСАТКИЧЛАРИНИ СПОРТ ТАКОМИЛЛАШУВИ ГУРУХИ
ФУТБОЛЧИЛАРИДА НАМОЁН БЎЛИШИ**

Шермухамедов Азиз Тохирович

Ўзбекистон давлат жисмоний тарбия ва спорт университети,
Ўзбекистон, Чирчиқ ш.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14237957>

Аннотация. Мақолада спорт такомиллашуви гуруҳининг 16 ёшли футболчиларининг мусобақа фаолияти шароитида функционал тайёргарликларини акс эттирувчи кўрсаткичларни тадқиқ этиш натижалари ёритилган. Мос тарздаги педагогик тадқиқ этиш ишлари олиб борилиб 16 ёшли футболчиларининг мусобақа фаолияти вақтида мусобақанинг физиологик юкламаларини турли амплуа футболчиларида намоён бўлиш натижалари таҳлил этилган ва ёритилган.

Калит сўзлар: футболчи, мусобақа фаолияти, функционал кўрсаткичлар, функционал тайёргарлик, юрак қисқариш частотаси (ЮҚЧ), пульс зоналари.

Аннотация. В статье исследуются вопросы касающейся функциональной подготовки футболистов. Представлены собственные данные исследований по выявлению функциональных параметров соревновательных нагрузок у футболистов разного амплуа в группе спортивного совершенствования.

Ключевые слова: Футболисты группы спортивного совершенствования, соревновательная деятельность, функциональные показатели, частота сердечных сокращений (ЧСС), пульсовые зоны.

Долзарблик. Бугунги кунга келиб футболчилар тайёргарлигига нисбатан бўлаётган энг юқори талаблар ҳисобига, асосий аҳамиятга эга бўлиб бораётган тушунчалардан бири – бу футболчиларнинг функционал тайёргарликлари ҳисобланади. Юқори функционал тайёргарлик даражасига эга бўлиш, футболчи томонидан мусобақа фаолияти шароитида катта кўламдаги иш фаолиятини самарали тарзда олиб боришга имкон беради (1).

Функционал тайёргарликни акс эттирувчи кўрсаткичлар ичида юрак қон-томир тизими фаолиятини акс эттирувчи кўрсаткичлар асосий аҳамиятга эга. Бу борада олиб борилган тадқиқ этиш ишларининг мазмуни ҳақида маълумотга эга бўлиш, изланишлардаги натижаларни билиш ва уларни таҳлил эта олиш, спортчиларнинг келгуси тайёргарлик жараёнларини янада самарали бошқаришга имкон беради.

Футболчиларнинг кўп йиллик тайёргарлик тизимида мусобақаларнинг ўрни аҳамиятлидир. Мусобақалар ўз навбатида ғолибни аниқлаш, футболчиларни тайёргарлик даражасини қайсидир маънода назорат қилиш усули сифатида хизмат қилади. Бу эса келгусидаги ўқув-машғулотларда тайёргарликларни янада самарали бошқаришга имкон беради (3).

Тадқиқот ишининг мақсади. Тадқиқот ўтказилишидан мақсади – футболда функционал тайёргарликларини ўрганишга қаратилган тадқиқ этиш ишларида олинган натижаларни таҳлил қилиш ҳамда спорт такомиллашуви гуруҳи футболчиларининг мусобақа шароитида мусобақа юкламалари параметрларини аниқлаш бўлди.

Тадқиқот ишини ташкил этилиши.

Кузатув остида бўлган спорт такомиллашувининг 16 ёшли футболчиларининг мусобақа фаолияти жараёнларида юкламаларни тадқиқ этиш ишлари 2022, 2023 йиллар мавсумида мусобақа даврида амалга оширилди. Тадқиқотлар давомида Тошкентнинг “Пахтакор” U-16 жамоаси футболчиларининг натижалари ўрганиб борилди. Футболчиларнинг мусобақа фаолияти параметрлари POLAR TEAM SYSTEM 2 юрак ритмининг мониторинг қилиш тизими орқали амалга оширилди. Жами кузатиш ишларида 20 дан зиёд учрашувларда ўрганишлар амалга оширилди.

Кузатишлар 16 ёшлилар ўртасидаги Тошкент шаҳар биринчилиги бахсларида ҳамда жамоа иштирок этган 18 ёшгача бўлганлар орасидаги ташкил этилган шаҳар чемпионати бахслари давомида олиб борилди.

Мусобақа юкламасини аниқлаш мақсадида учрашувда юрак қисқариш частоталарининг суммасини, сарф этилаётган энергия миқдорлари қайд этиб борилди.

Мусобақада юкламанинг шиддатини аниқлаш маълум пульс зоналарида амалга оширилган фаолиятнинг вақт нисбатлари, ўртача ЮҚЧ ва дақиқалик энергия сарфини аниқлаш кўрсаткичлари билан изоҳланди.

Тадқиқот натижалари ва уларнинг муҳокамаси.

Мавзуга доир манбаларни ўрганиш натижалари шуни кўрсатдики, ёш футболчиларни функционал тайёргарликларини ўрганишга қаратилиб қатор илмий изланишлар олиб борилган ва уларда бу тайёргарликни ташкил этувчиларини футболчилар фаолиятидаги намоён бўлиш жиҳатлари аниқланган.

Хусусан, мисол тариқасида мусобақа шароитида энергия сарфи бўйича футболчиларда тафовутлар кузатилиши аниқланган. Бир учрашув давомида турли ёшдаги футболчиларда турли нисбатларда энергия сарфи кузатилади.

Хусусан, Д.Никитин (2008) томонидан ўтказилган тадқиқотлардан маълум бўлганки, энергиянинг суммар сарф этилиши ҳажми 9 ёшлиларда бир учрашувда 418 ± 22 килокалорияни ташкил этган бўлса, 17 ёшга келиб бу кўрсаткич сезиларли даражада ортган ва 887 ± 44 ккал ташкил этган яъни, функционал тайёргарликни акс эттирувчи бу кўрсаткич ёш катта бўлиб боргани сайин энергиянинг сарфи ҳам ортиб бориши кўрсатилади.

Юқори малакали футболчиларнинг асосий физиологик функцияларининг ўйин вақтидаги ўзгаришларининг тадқиқ этиш натижалари, ўйин вақтининг 60-80 % нисбати футболчининг 80-100 % кислороднинг максимал сарф этилиши (МПК) режимида ўтишини кўрсатган. Албатта бу кўрсаткич тайёргарлиги юқори бўлган футболчиларга хос кўрсаткичлигини таъкидлаш лозим. Футболчининг аэроб имкониятлари юқори бўлган футболчиларга хос жиҳат.

Юқори малакали футболчиларнинг кислороднинг истеъмол қилинишининг ўрта катталиклари бир учрашув давомида 3,3-4,5 л/дақиқа атрофларида бўлиши аниқланган. 90 дақиқали учрашувда энергия сарфининг умумий катталиги 1490-1980 ккал атрофида бўлади. Шу сабаб футбол спорт турини энергия сарфи бўйича тавсифлайдиган бўлсак, уни юқори энергия сарфини талаб этувчи спорт турларига мансуб эканлиги таъкидлашимиз лозим.

Футбол учрашуви вақтида футболчининг юрак фаолияти ишини акс эттирувчи асосий кўрсаткич - юрак қисқариш частотаси (ЮҚЧ) катта ўзгарувчан чегараларда бўлиши, ўтказилган қатор тадқиқотлар давомида аниқланган. Учрашувлар вақтида ЮҚЧ кўрсаткичлари футболчиларда дақиқасига 90-100 зарбадан 200-220 зарбагача бўлиши кузатилади.

Тўпланган натижаларга асосланадиган бўлсак, юқори малакали футболчиларда учрашув давомида ЮҚЧ ўртача кўрсаткичлари 166-177 з/д. атрофида бўлиши келтирилади.

Кузатишларнинг кўрсатишича, юқори шиддатли зоналарда (170-180 з/д.) кўпинча хужум чизиғи футболчилари ҳаракатланишлиги аниқланган. Бундай шароитларда ҳаракатланиш учрашувнинг тахминан 40 % тўғри келади.

Яримҳимоячиларга кўпроқ хос бўлган шиддат зоналари бу - 160-180 з/д. зоналардир. Бундай шиддатдаги иш фаолияти яримҳимоячиларда ўртача 70-74% ташкил этади.

Бу борада таъкидлаш мумкинки, химоя чизиғи футболчиларининг юқори шиддатли зоналардаги фаолият нисбатлари бошқа чизик ўйинчиларига қараганда камроқ нисбатларни ташкил этади. Химоя чизик ўйинчиларидан айниқса, “эркин” химоячининг бу борадаги кўрсаткичлари камроқ нисбатларни ташкил этади.

Турли ёшдаги ёш футболчиларда олиб борилган тадқиқ этиш ишлари натижалари мусобақа даврида учрашувлар вақтида турли ёшларда турли кўринишлардаги натижалар билан тавсифланишини тадқиқот иши натижалари кўрсатган (1).

Хусусан маълум бўлганки, 16 ёшли футболчилар бир учрашув давомида 834 ± 49 ккал энергия сарфлаб, бунда ЮҚЧ ўртача кўрсаткичи 171 ± 11 з/д. ташкил этган (1-жадвал).

1-жадвал.

Турли ёшдаги футболчиларда мусобақа учрашувларида ЮҚЧ ва энергия сарфининг кўрсаткичлари (Д.В.Никитин тадқиқот натижалари бўйича 2008)

Ёш	Ўйин давомийлиги, дақиқа	Энергия сарфи, ккал	Энергия сарфи, ккал/дақ.	Σ ЮҚЧ (з/д)	X ЮҚЧ (з/д)
17	90	887 ± 44	9,85	15570 ± 735	173 ± 13
16	80	834 ± 49	10,4	13764 ± 528	171 ± 11
15	70	812 ± 52	10,15	13696 ± 1024	171 ± 13

2-жадвал.

Турли ёшдаги футболчиларнинг мусобақа учрашувлари шароитида турли шиддатларда ҳаракатланишларнинг нисбат кўрсаткичлари (Д.В.Никитин тадқиқот натижалари бўйича 2008)

Ёш	ЮҚЧ зоналарида учрашув вақтлари (%)				
	130 дан кам	130-150	150-160	160-180	180 дан кўп
17	3 ± 6	9 ± 8	16 ± 11	42 ± 15	30 ± 18
16	2 ± 4	13 ± 8	11 ± 7	41 ± 14	33 ± 12
15	3 ± 6	11 ± 8	11 ± 6	40 ± 11	35 ± 11

Шахсий кузатиш ва ўрганиш ишларида олинган натижаларга келадиган бўлсак, “Пахтакор” жамоасининг натижалари ўртача олганда аввалда олиб борилган айрим тадқиқот ишлари натижаларига яқин келди.

Жамоада турли амплуаларда тўп сураётган футболчиларнинг учрашувлар вақтида қайд этаётган кўрсаткичлари орасида сезиларли тафовутлар аниқланди (3-жадвал).

3-жадвал.

“Пахтакор U-16” жамоаси турли амплуа футболчиларининг мусобақа шароитларида турли шиддатларда ҳаракатланишларнинг қайд этилган ўртача нисбат кўрсаткичлари (Тошкент шаҳар чемпионати 2023 мусобақалари доирасидаги учрашувлар)

Амплуаси	ЮҚЧ зоналарида учрашув вақтлари (%)					ккал
	130 з/д. дан кам	130-150 з/д.	150-165 з/д.	165-180 з/д.	180 з/д. дан кўп	
Қанот химоячилари	13.30 ± 10.12	4.30 ± 1.40	16.40 ± 7.20	24.20 ± 10.30	21.35 ± 5.10	895 ± 59
Марказий химоячилари	15.05 ± 17.28	6.40 ± 5.30	15.20 ± 10.20	25 ± 10.40	18 ± 11.10	934 ± 69
Қанот ярим химоячилари	5.20 ± 3.45	9.25 ± 5.40	22 ± 6.10	38.10 ± 12.34	5.50 ± 4.25	969 ± 55
Марказий яримхимоячилар	8.30 ± 6.25	12.32 ± 5.30	20.30 ± 10.40	19.39 ± 11.23	20.14 ± 6.30	930 ± 58
Хужумкор яримхимоячилар	10.55 ± 9.20	9.30 ± 6.36	24.30 ± 11.05	27.20 ± 12.20	8.15 ± 3.35	922 ± 44
Хужумчилар	7.20 ± 3.42	10.40 ± 6.20	17.50 ± 9.45	33.40 ± 19.12	11.10 ± 6.25	934 ± 53
Жамоа бўйича ўртача \bar{X}	9.9 ± 8.3	8.6 ± 4.9	19.3 ± 9.06	27.8 ± 12.6	14.04 ± 6.05	930.6 ± 56.3

Жамоа футболчилари энг паст шиддатли иш зонасида (130 з/д. ва ундан кам) ўртача учрашувларда 9.9 дақиқа (12.3 %) вақт ҳаракатланишди. 130-150 з/д. иш зонасидаги ҳаракатланишнинг умумжамоавий вақт кўрсаткичи 8.6 дақиқани (10.7 %) ташкил этди. 150 – 160 з/д. иш зонасида эса, футболчиларнинг ҳаракатланиш вақт нисбатлари 19.3 дақиқани яъни жами ҳаракатланишга нисбатан 24.1% бу зонадаги иш фаолияти ташкил этиб берди.

Биз учун аҳамиятли бўлган иш зоналарида эса, натижалар қуйидагича бўлди: 160-180 з/д. иш зонасида жамоа футболчиларининг сарфлаган умумий вақти 27.8 дақиқани ўртача ташкил этди. Бу жами ҳаракатланиш вақтига нисбатан 34.7 % ташкил этишини англатади. Энг юқори шиддатдаги иш зонасида яъни ҳаракатланишлар вақтида ЮҚЧ кўрсаткичлари 180 з/д. ва ундан кўп бўлган иш зонасидаги умумий ҳаракатланиш вақти ўртача учрашувда 14 дақиқани яъни, умумий вақтга нисбатан 17.5 % ташкил этди.

Шу ўринда таъкидлаш жоизки, бешинчи зонадаги (180 з/д. ва ундан кўп бўлган иш зонаси) жамоа футболчилари томонидан амалга оширилган ҳаракатланишнинг вақт нисбатлари, бу борада олиб борилган бошқа тадқиқот ишлари натижаларидан фарқ қилаётганлиги ва хусусан, бу зонада сезиларли даражада кам ҳаракатланиш фаолияти ўзбек футболчилари томонидан амалга оширилатганлигини англатади.

Турли функционал мажбуриятларни бажарадиган амплуа футболчилари ичида хужумкор яримхимоячиларнинг қайд этган натижалари фикрлашга мажбур этади. Чунки, бу амплуа футболчиларининг 180 з/д. ва ундан кўп бўлган иш зонасидаги ҳаракатланиш фаолиятининг умумий вақти жами ҳаракатланиш вақтига нисбатан 10 % (8.15 дақиқа) ташкил этди. Ўйлаймизки, бу амплуа ўйинчилари учун бундай кўрсаткичлар бироз оз камдир.

Бешинчи зонада энг кам ҳаракатланиш фаолиятини амалга оширган футболчилар бўлиб, қанот яримхимоячилари ҳисобланишди. Бу амплуа футболчиларининг бу зонадаги иш фаолияти ўртача бир учрашувда 5.50 дақиқа (6.8 %) вақтни ташкил этди.

Хулосалар. Махсус илмий манбаларнинг таҳлилининг кўрсатишича, бугунги кунда футболчиларнинг тайёргарликлари ичида уларнинг жисмоний ва функционал тайёргарликларининг аҳамияти ўта юқоридир. Замонавий футболнинг ўзига хос хусусиятларидан бири ҳам бу – шиддатли ўйин фаолиятини ташкил этувчи вақт ҳажмлари тобора ортиб бориши ҳисобланмоқда.

Шунинг учун ҳар қандай профессионал футбол жамоаларида бу борада футболчиларнинг функционал тайёргарликларини яхшилаш масалалари келгусида аҳамиятли бўлиб боради ва бу жиҳатга албатта етарли даражада эътибор қаратилиши талаб этилади.

Олиб борилган шахсий таҳлил этиш ишлари натижаларининг кўрсатишича, 16 ёшли футболчиларнинг функционал тайёргарлигига нисбатан етарлича эътибор қаратилмаётганлигини кўрсатмоқда. “Пахтакор U-16” жамоаси футболчилари қайд этган турли пульс режимида иш фаолиятларига сарфланган вақт нисбатлари, бу борада олиб борилган бошқа тадқиқ этиш ишларининг натижаларидан сезиларли даражада тафовутланаётганлигини кўрсатди.

Хусусан, чет эллик 16 ёшли футболчилар мусобақа фаолияти вақтида 180 з/д. ва ундан кўп бўлган иш режимида учрашувнинг 40 % вақтини сарфлаши таъкидланаётган бўлса, бизнинг ўрганиш натижаларига кўра, бу пульс зонасидаги иш фаолияти ўзбек футболчиларида умумжамоа ҳисобида ўртача 17.5 % ташкил этганлигини кўрсатди.

Бу натижалар эса, ўз навбатида спорт такомиллашуви гуруҳи футболчилари билан тайёргарлик жараёнларини ташкил этишда, келгусида айнан функционал тайёргарликка нисбатан янада кўпроқ эътибор қаратиш кераклигини, мос тарздаги восита ва усулларни қўллаган ҳолда, режалаштириш ишларини такомиллаштириш кераклигини англади.

Bibliografiya.

1. Годик М.А. Физическая подготовка футболистов / М.А.Годик. – М. : Терра-Спорт, Олимпия Пресс, 2006. – 272 с.
2. Никитин Д.В. Оценка величины нагрузки соревновательных игр юных футболистов 9-17 лет. Научно-теоретический журнал «Ученые записки». - 2008. № 10 (44). – с. 68-71.
3. Shermuxamedov A.T. Maxsus o'yin chidamliligini futbolchilarda aniqlash va baholashdagi o'ziga xos xususiyatlar. T.: Fan-sportga. – 2022. - № 8. – s. 28-30.